

DOI: <https://10.5281/zenodo.17459449>

QORAQALPOQLARNING BEFARZANDLIKKA MUNOSABATI

Djumabaev Ilhambek Ulug'bekovich

Qoraqalpoq Davlat Universiteti, Etnografiya, etnologiya va antropologiya iqtisosligi,
magistranti.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada qoraqalpoq xalqining qadimdan shakllangan marosimlari jumladan, oilada farzandning dunyoga kelishi va u bir yoshiga to'lishigacha bo'lgan an'anaviy urf-odatlar va udumlar tahlil qilingan. Shuningdek, ularda ifodalangan tuyg'u, tushuncha, ishonch va e'tiqodlar xususida fikr yuritilgan.

***Kalit so'zlar:** qoraqalpoqlar, marosimlar, chilla davri, ism tanlash, beshik to'yi, bepusht ayol.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются древние обряды каракалпакского народа, в том числе традиционные обычаи и традиции рождения ребенка в семье до достижения им годовалого возраста. Также размышляется над выраженными в них чувствами, понятиями, убеждениями.

***Ключевые слова:** каракалпаки, обряды, период чилла, выбор имени, колыбельная свадьба, бесплодная женщина.*

ABSTRACT

This article analyzes the ancient rituals of the Karakalpak people, including traditional customs and traditions of the birth of a child in a family before he reaches one year of age. Also reflects on the feelings, concepts, and beliefs expressed in them.

***Key words:** karakalpaks, rituals, chilla period, choice of name, lullaby wedding, cutting the bonds, barren woman.*

Farzand – bu inson naslini davom ettiruvchi, oila mustahkamligini ta’minlovchi zanjir bo‘lib, ota-onaning baxti, ikki dunyo saodati, hayotining nuri va albatda avlodning davomchisi hisoblangan. An’anaviy qoraqalpoq oilasida qoida tariqasida, ko‘p farzandlilik qonun hisoblangan. Ko‘p farzand dunyoga keltirgan ayollarga, jamiyatda katta hurmat bilan qaralgan. Kelin to‘y marosimlarining o‘zida oila serfarzand bo‘lishi va ayol bepusht bo‘lib qolmasligi bilan bog‘liq birqancha udumlar amalga oshirilgan. Masalan, yosh kelin kuyovning chimildiq ichidagi to‘shagiga kichkina bolalarni o‘tqazish (asosan o‘g‘il) kabi misollarni kiritish mumkin. Tug‘magan befarzand ayollar chillali yosh onalar uyidan yiroq tutilgan.

Qoraqalpoqlar oilasidagi eng qiyin voqea bu befarzandlik hisoblangan bo‘lib shuni alohida ta’kidlab o‘tish joizki, bu voqeada asosiy aybdor ayol kishi deb qaralgan. Qoraqalpoqlarda oilalarida bu masaladan qutilishga imkon qadar harakat qilingan va albatta uning har xil yechimlarini izlashgan.

Qoraqalpoq oilalarida farzandsizlik holati vujudga kelganda, unga yechim sifatida bola asrab olish holati aks ettiriladi, mazkur holat xalq orasida “etakka bola solish” iborasi bilan yuritgan. Bunday qiyin vaziyatlarda bola asosan erining tug‘ishganlari yoki tug‘uruqxona tomonidan rasmiylashtirilgan holda asrab olingan. Bola asrab olishdan asosiy maqsad esa, bola ketidan bola ergashadi va ayolning bepushtlik holati bartaraf bo‘lib kelajakda o‘zi tug‘ib ketishiga ishonch bildiriladi.

Shubxasiz, qoraqalpoqlar turmush tarzida islom dini an‘analari muhim o‘rin tutishiga qaramasdan, qadimiy e’tiqodlarga oid qarashlarning izlari ijtimoiy hayotdagi urf-odat va marosimlar negizida saqlanib qolingan. Bunday qarashlar albatta farzand, uning dunyoga kelishi, homiladorlik, chilla davri kabi bolalilik tsikllarining har bir bosqichida ko‘zga tashlanadi. Yangi oilada befarzandlik holati vujudga kelsa, o‘sha oila bilan birgalikda oilaning kattalari maslahatlashgan holda ikki yoldan birini tanlashgan, bu tibbiyot va xalq tabobati hisoblangan. Katta yoshli momolar tomonidan dastavval xalq tabobatlarini maslahat berilib, ayol tabibga yoki “karomatli, muqaddas” deb hisoblangan qadamjolarga ziyorat qilishi maqul deb topilgan. Qoraqalpoq ayollari orasida bunday joylarga ziyorat qilish juda keng tarqalgan bo‘lib, bundan asosiy

maqsad esa Quron tilovat qilish orqali o‘tmishdagi ota-bobolar ruhlarini shod qilish, ulardan farzand so‘rab iltijo qilish bo‘lgan. Ular xudojo‘y joylar, karomatli joylar kabi o‘rinlarga uch yoki yetti payshanba qatnashgan va belgilangan kuni (mozor imomi belgilangan kun) qurbonlik qilib ehson tarqatishgan. Bunnan tashqari tug‘magan bepisht ayollar bu joylarni ziyorat qilish bilan birga u yerdagi obidalarga qo‘lini tekkizib peshonasiga surishgan, tunab qolishgan yoki malum bir tepaliklardan dumalashgan. Bunga misol tariqasida Qoraqalpog‘iston Respublikasining Xudjayli tumanida joylashgan “Jomart qassap” – “Jumart qassob” tepaligiga ayollarning farzand tilab ziyorat qilib borishi, tepalikdan dumalash, yetti tosh bo‘lakchasini yig‘ib ketish kabi magik xarakterdagi amallarini keltirish mumkin.

Bunnan tashqari oilada farzandsizlikdan qutilish maqsadida ayollar yashash joyini ham o‘zgartirishganlar, bu an‘ana hozirgacha aholi orasida aktual hisoblanib “makon almashtirish” iborasi bilan yuritilgan. Bundan asosiy maqsad esa, uzoq yolga otlanganda yovuz ruhlar ayolning tanasi tark etadi va yolda adashib qolib ketadi hisoblangan. Mazkur holatda aholi yovuz ruh befarzand ayolning ruhini butunlay tark etib yolda boshqa bir ayol ruhini egallaydi deya irim qilishgan. Bu amallardan keyin esa ayollar albatda homiladir bo‘ladi deb ishonishgan.

VIII asrda Qoraqalpog‘istonning o‘ng qirg‘og‘idagi “muqaddas joylaridan” biri hisoblangan Sultan Uzayis ziyoratgohida Avliyo Sulton boboning nasl-nasabiga oid rivoyatlar orasida uning tuya boqqani haqida ham rivoyatlar mavjud. Odamlar bu mozorning sheyxlardan duo va sovg‘alar olish bilan kasallarni sog‘ligini tiklash, ayollarga bola beradigan va mo‘minlarning ko‘plab istaklarini bajaradigan avliyoning homiyiligini qozonish mumkin deya hisoblagan. O‘rta Osiyo aholisi orasida tuyani e‘zozlash homila tushishining oldini olish va tug‘ish jarayonini osonlashtirish kabi tushunchalar keng tarqalgan. Ayolning tu‘g‘ishi kechikkanida esa ular darhol sehri-jodu qoidalariga murojat qilishgan: ular tuyani aylanib o‘tishi yoki uning bo‘ynidan xatlab o‘tishi kerak ekanligini aytishgan. Bunday magik xarakterdagi holatlar hozirgi kunda ham homiladorlar orasida aktual hisoblanadi.

Befarzand ayollar orasida yulduz timsolidan farzand tilash ana‘nalari ham mavjud. Buni xalqimiz orasida keng tarqalgan bir etnografik fakt ham tasdiqlaydi.

Ana'anga ko'ra, muqaddas qadamjolar va avliyolarning mozorlarini ziyorat qilish uchun boragan ziyoratalab ayollar o'sha joydagi quduq suviga qarab, o'z taqdiriga farzandli bo'lish yozilmaganmi yoki yo'q buni bilishga harakat qilishgan. Buning uchun ziyoratchilarga boshchilik qilib yurgan yoshi ulug' momolardan biri befarzand ayolni quduq yoniga olib borgan va uni quduqqa egildirib qaratib qo'yib, boshi uzra qalin ro'mol yoki shunga o'xshash matoni yopib bekitadi. Ayol quduqqa tikilib turadi va suvda jimirlagan yulduz yoki oyni ko'rsa bu uning tez orada homilador bo'lishining nishonsi deb ta'birlangan.

Oilaga yangi kelin kelganda katta yoshdagi onaxonlar uni turli xil irim, magik qarashlar bilan ziyonli tashqi qarashlardan yoki ko'z tegishidan asrashga harakat qilganlar. Sababi, u yoman nazarlardan saqlangan holda kelajakda oila uchun farzanlar dunyoga keltirishi kerak edi. Lekin ayrim vaziyatlarda befarzandlik holatlari ham uchirab, ayollar farzand chaqiruvchi, jinlarni haydovchi, nazrdan saqlovchi turli tuman taqinchoqlardan foydalanishgan. Aholi orasidagi bunday holatni bir-ikki misollar bilan dalillab o'tsak. Bepusht bo'lgan turk ayollari kundalik hayotda taqib yurish uchun zargarga maxsus bilaguzuk yasatishgan. Bu bilaguzuk serfarzand yetti uydan olingan igna va mixni eritib xosil bo'lgan suyuqlikga tovuqning qonini aralashtirish orqali yasalgan. Mazkur amal bilan ayollar befushtlikdan qutilish va serfarzand bo'lishni irim qilishgan, sababi tovuq va unga tegishli bo'lgan qon serfarzandlik, unimdorlik timsoli hisoblangan Qanotli qushlar, bular qatorida tovuq ham xalq e'tiqodlariga ko'ra, inson olamdan o'tgach qush o'z qanotlarida uning ruhini osmonga olib ketadi va dunyoga keladigan yangi insonning (farzand) ruhini osmonnan olib tushadi yani – samodan tushish yo'li deya ishonishgan. Qadimdan tarqalgan “Laylak odamlarga farzand olib keladi” kabi tushunchalar ayni bu holatdan kelib chiqqan.

Befarzand ayollarning taqinchoqlardan foydalanishi o'zbek xalqida ham mavjud bo'lib, bu jarayon xuddi yuqoridagi kabi serfarzand oilalardan kumush buyumlarni yig'ish orqali bilaguzuklar yasatib taqish. Altay xalqlari an'analarida esa, turmushga chiqqan ayolning tanasida hech qanday taqinchoqning bo'lmasligi – u avlodni davom

ettira olmaydi tushunchasi bilan tariflangan. Bunday magik xarakterdagi amallar va irimlar bilan ayollar befarzandlikdan saqlanishga harakat qilganlar.

Farzandsizlik bilan sinalgan ayollarda hayvonlar kulti bilan bog‘liq ayrim irim, e‘tiqod va ishonch tushunchalariga to‘qtalib o‘tsak. Mazkur e‘tiqodlarda magik qarashlar juda yuqori bo‘lib ular asosan ayolning homilali bo‘lib ketishi uchun xizmat qilgan. Biz quyida keltirib o‘tmoqchi bo‘lgan magik qarashlar orasida bugungi kunda ham turkiy xalqlar orasidagi marosim va an‘analarida hayvonlarga sig‘inish, topinish izlarining saqlanib qolganligini kuzatishimiz mumkin.

Farzandsizlik bilan bog‘liq qarashlarda Markaziy Osiyo xalqlarida hayvonlarni, xususan, tuyani ulug‘lash juda keng tarqalgan bo‘lib, buni oila, to‘y, onalik, dafn marosimlari va xojalik ishlarida ko‘rish mumkin. Qoraqalpolarda chorva hayvonlarining har bir turning o‘z homiysi (piyri) bor deb hisoblangan. Ko‘rinishidan, e‘tiqodlarning ko‘proq arxaik qatlami orqali malum bo‘lganidek tuyalarning piyri sifatida – aranglar ruhi (avliyolar) tasvirlanib, ular “yashirin” va “daryo o‘zanlarini buzadigan” g‘oyalarni o‘z ichiga olgan.

Qozoqlarda ayollarni bepushtlikdan “davolash” usullaridan biri, bepushtlikni ot yoki tuyaning qurigan bosh suyagiga yoki erkak tuya tasviriga o‘tkazish marosimi bo‘lgan. Bu marosimning kelib chiqishi asosan unumdorlikka sig‘inish va bepusht ayolni serfarzand qilish an‘nalari bilan bog‘liq hisoblangan³⁵. Oilaviy marosimlarda tuyaga sig‘inish nafaqat qoraqalpoq va qozoqlarda, balki turkman, qirg‘iz, o‘zbeklarda ham tuya bilan bog‘liq e‘tiqod, marosim, urf-odatlarda o‘xshashliklar mavjud. Bu xalqlarda tuya kultining qoidlarini ko‘pincha zardushtiylik qoidalari bilan bog‘lash mumkin. Bunday qoidalarda mustasno, 1933-yilda U. Qosekeev Amudaryoning o‘ng qirg‘og‘ining quyi oqimidagi shimoliy viloyatlar qoraqalpoqlari orasidan qiziqarli rivoyatni yozib olgan, unga ko‘ra jelmaya – ikki o‘rkachli tuya odamdan kelib chiqqan. Aytishlaricha, xan Dakuyamis hukimronligi davrida allaqachon voyaga etgan bolakay erkak tuya ro‘lini o‘ynagan (noma‘lum qarindoshlar unga tuya bilan yaqin munosabatda bo‘lishgan), natijada o‘sha vaqtgacha mavjud bo‘lmagan erkak tuya tug‘ilgan³⁶.

Afsonada topilgan bolaning oilaviy rishtalari ustidan yashirinlik pardasi, aftidan, uning “muqaddas odamlar” avlodi bo‘lganligi bilan izohlanadi. Bunday hikoyalar boshqa xalqlarda ham uchiraydi va ular asosan bolaning tug‘ilishi, befarzandlikning davosi, unumdorlik homiysi sifatida gavdalanadi.

Tuya haqida so‘z yuritar ekanmiz, uning juni ham bepushtlikni davolashda samarali foydalanilgan. Qoraqalpoqlar orasida XIX asr oxirida ishlagan shifokor I. Avdokushinning fikricha Qoraqalpog‘istonda bepushtlikni davolash uchun besh (5) turdagi retseptlar mavjud edi – ularning barchasida “ayolning ichidan jin, yovuz ruhlarni haydab chiqarish” va bu jarayonda tuya junudan foydalanish kirar edi. Tuya bo‘lmagan shaharlarda homilador ayollar tug‘ishni osonlashtirish va o‘z vaqtida bola tug‘ilaishi uchun novdalardan tuya tasvirini yasagan va uning ustidan sakrab o‘tgan. Ayrim ayollar esa tirik tuyadan qo‘qiqqan holda shunday qilishga majbur bo‘lganlar.

Bo‘ri kulti bilan tasavvurlar ham befarzand ayollar o‘rtasida juda keng tarqalgan. Qadimgi turkey mifologiyasida bo‘ri hayvon obraziga kirgan ajdodlarimizning timsoli deya tariflangan. Bu hayvonning befarzandlik bilan bog‘liq tarafi uning yirtqichligida edi. Tug‘magan ayollarning ishonchlariga ko‘ra, endigina turmushga chiqqan juvonlar bo‘ri ustidan uch marta hatlab o‘tsa u bepushtlikdan saqlanadi va u yaqin orada homilador bo‘lish baxtiga erishadi. Ayollar esa bo‘ri tanasining serpushtlik xususiyatiga ishonishga va bunday amallarni bajarganlar³⁷.

Bo‘ri bilan bog‘liq tasvurlarning asl ko‘rinishlari aholi tomonidan deyarli unutilgan bo‘lsa ham, uning himoyalovchi, asrovchi funksiyalari bilan bog‘liq ayrim irim shaklidagi ko‘rinishlari haligacha saqlanib kelmoqda. Xususan, ularning sirasiga befarzand ayollar bilan bog‘liq magik amallar va oilada bolaning o‘limi bilan bog‘liq holatlarni kiritish mumkin.

Turkiy xalqlarda ayollarning farzandli bo‘lishiga yordam beradigan kuch sifatida qora qush e’tirof etiladi. L.Ya. Shternbergning ta’riflashicha: “Befarzand ayol burgutdan (qora qushdan) o‘tinib farzand so‘ragandan so‘ng, farzand dunyoga kelsa, bunday farzandlar haqiqatdan ham qora qushdan dunyoga kelganlar deb hisoblangan.

Bu esa qora qush – serpushtlikning yaratuvchisi va ma’budi, tabiyatning jonlantiruvchisi to‘g‘risidagi tasavvurlar bilan yaqqol mos keladi”.

Ayollarni befarzandlikdan saqlashda ilon kultining o‘rni alohida bo‘lib, ushbu kult Markaziy Osiyo xalqlarining ma’naviy hayotida sezilarli iz qoldirgan va bu ildizlar madaniyatining eng chuqur qatlamlariga borib taqaladi. D.A. Faxretdinovaning ta’kidlashicha: “ilon ayollar va bolalar, ayniqsa chaqaloqlarning homiysi bo‘lib, ayollarni bepushtlikdan asrovchi xayirli kuch sifatida e’zozlangan”³⁸³⁹.

Demak, farzand inson naslini davom ettiruvchi va oila mustahkamligini ta’minlovchi zanjir bo‘lib, ota-onaning baxti, ikki dunyo saodati, hayotining nuri va albatda avlodning davomchisi hisoblangan. Farzand bu “Jannat Rayhonlari” deb tariflanishi ham bejizga emas. Ammo, uning oilada yuqligi har bir ota-onan uchun katta kulfat hisoblangan. Shuning uchun farzandning oilaga quvonch va katta ma’naviy kuch bag‘ishlashi ifoda etuvchi juda ko‘p maqol, qo‘shiq va dostonlar yaratilgan. Jumladan, “Bolalik uy bozor, Bolasiz uy mozor”, “Bolalaikning beli chinor, Bolasizning beli sinar”, “O‘nta bola bolsa o‘rni boshqa, qirqta bo‘lsa qilg‘i” kabi maqollar xalqimizning farzandlarga bo‘gan ihobiy munosabatini, mehr-muhabbatini o‘zida mujassam ettiradi. Qoraqalpoqlarda ham barcha xalqlar singari, farzandni “Allohning buyuk ne‘mati” deb qaralgan.

Xulosa tariqasida quyidagilarni qayd etish lozim, oilada befarzandlik holati vujudga kelsa asosan ikkita yo‘l: tibbiyot va xalq tabobati kabi amallar qo‘llanilgan. Tibbiyot amallari asosan ilm-fan va zamonaviy qarashlar bilan o‘lchansa, xalq tabobati qadimiy totemistik, zorastrlik va islomiy e’tiqodlar bilan o‘lchangan. Befarzandlik bilan bog‘liq holatlarda biz yuqorida keltirib o‘tgan amallardan foydalanish hozirgi kunda ham saqlanib kelinmoqda. Lekin bu amallarning barchasini taxlil qiladigan bo‘lsak, ular ichida eng aktuallari bu muqaddas qadamjolar, karomatli o‘rinlar bilan bog‘liq ziyorat qilish an‘analari hisobladi. Bunnan tashqari aholi orasida hayvonlar kultiga topinish, ulardan farzand so‘rab iltijo qilish kabi amallarning asta-sekinlik izchil yuqolib borayotganligini ham kuzatish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1.Есбергенов Х. О близости пережитков доисламских верований в обычаях каракалпаков и башкир // Археология и этнография Башкирии. Т. 4. Уфа, 1971. С. 235.
- 2.Есбергенова С.Х. О почитании верблюда у народов южного Приаралья // Этнографическое обозрение № 4, 2014. С. 124.
- 3.Жўраев М., Расулова З. Миф, маросим ва эртақ. Тошкент. 2014. Б. 143.
- 4.Есбергенов Х. Вопросы этнической истории и традиционной культуры Каракалпаков. // Этническая история и традиционная культура народов Средней Азии и Казахстана. Нукус. 1989. С. 61.
- 5.Абдуллаев Т., Фахретдинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. Народное искусство Узбекистана. Ташкент. 1986. С. 152.
- 6.Москвина М.В. Статусный символизм традиционных женских украшений Тюркских народов саяно-алтая // Гуманитарные науки в Сибири. 2013, № 3. С. 86.
- 7.Есбергенова С.Х. О почитании верблюда у народов южного Приаралья // Этнографическое обозрение № 4, 2014. С. 122.
- 8.Толеубаев А.Т. Реликты доисламских верований в семейно-бытовой обрядности казахов. Алма-Ата: Ғылым, 1991. С. 57-63.
- 9.Кусекеев У. Этнография ККАССР. Турткуль. 19 34. С. 64. Рукописный фонд Каракалпакского отделения АН РУз, инв. № 932. С. 64.
- 10.Есбергенова С.Х. О почитании верблюда у народов южного Приаралья // Этнографическое обозрение № 4, 2014. С. 124.
- 11.Турекеев Қ. Қорақалпоқларнинг ҳозирги кундаги анъанавий эътиқодлари ва тасаввурлари. Тарих. фан. бўйича PhD дисс. В. 38-39.
- 12.Штернберг Л.Я. Культ орла у сибирских народов (Этюд по сравнительному фольклору) // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. V. Вып. 2. – Л.: Изд-во АН ССР, 1925. С. 723.
- 13.Фахреддинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. Ташкент. 1988. С. 60.
- 14.Хамроқулова Б.М. Сурхондарё воҳасида бола туғилиши ва тарбияси билан боғлиқ урф-одат ва маросимлар. Тарих фан. ном. дисс. Тошкент. 2002. Б. 25.